

NARRATIVA

La mitad del alma

¿Cómo reaccionaría si, de repente, un desconocido le entregara unos papeles que cuestionan sus orígenes, que parecen probar que su identidad es falsa? Carme Riera, Premio Nacional de Literatura, supera en esta novela la ficción para adentrarse en la realidad extraliteraria.

MÚSICA

Delicatessen de José Mercé

Confi de fuá es la nueva delicia musical del cantaor jerezano. Un disco hecho a pie de calle, con compromiso social, en el que Mercé incluye canciones pero también los palos clásicos del flamenco llevados a su terreno, del que es dueño y señor.

BOLETÍN

DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

PRIMER TRIMESTRE DE 2005 NÚMERO 7

CINE EN DVD Insomnio, Al Pacino contra Robin Williams

Las interpretaciones de estos dos actores se cuentan entre los méritos de este *thriller* policiaco dirigido por Christopher Nolan, que muestra la progresiva demencia que provoca el insomnio en una Alaska en la que no se pone el sol.

Pasión por la bella durmiente

La primera novela de Gabriel García Márquez en los últimos 10 años no es, pese a lo que promete el título, *Memoria de mis putas tristes*, una colección de los episodios líbricos de la vida del narrador, sino una historia sobre el

primer amor, vivido por un anciano a los 90 años. El Nobel colombiano cuenta la solitaria vejez de un hombre que se resiste a sentirse viejo y que revive gracias a una imposible y platónica relación con una adolescente.

LOS JÓVENES TAMBIÉN LEEMOS

Campana de Fomento
de la Lectura 2004 - 2005

Bibliotecas Públicas Municipales

Mijas

Campana de fomento de la lectura juvenil en Mijas

Son escasas las iniciativas para afianzar el hábito lector entre los adolescentes y preadolescentes. Una excepción a ello es la campaña de fomento de la lectura *Los jóvenes también leemos* que va a desarrollar la Red de Bibliotecas Públicas de Mijas (Málaga). Este proyecto obtuvo el IV Premio del Centro Andaluz de las Letras al Fomento de la Lectura que se falló durante el pasado año 2004. Los participantes en la actividad son alumnos de 1º y 2º de ESO y 6º de EPO de la localidad con lo cual se ha pedido la colaboración de los centros docentes implicados. Se trata básicamente de dar a conocer la biblioteca y de distribuir guías de lectura de fondos propios de las bibliotecas de la red municipal que contienen material bibliográfico adaptado a la edad e intereses de los participantes.

Tras esta primera fase se lleva un control y fomento de las lecturas. Uno de los objetivos que se pretenden lograr es promocionar el libro, la lectura y la biblioteca en el mismo ámbito donde se desenvuelven los jóvenes diariamente, proporcionar un acceso directo a la atractiva oferta de lecturas juveniles así como optimizar los recursos de los centros docentes y las bibliotecas públicas en pro del fomento de la lectura en dicha población.

IX Salón del Libro Infantil y Juvenil de Sevilla

La Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena organiza el IX Salón del Libro Infantil y Juvenil con el título: *De abuelo a nieto, de cuento a cuento* dando así por primera vez voz a los mayores y participación directa.

La estructura de la presente edición del Salón tiene dos grandes apartados, que corresponden a cada una de las secciones implicadas.

En la Sala Infantil contamos con la exposición tradicional de novedades bibliográficas junto con una original exposición de esculturas móviles: *Móviles entre el vuelo y la danza* que son una selección de trabajos de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación dirigidos por el profesor de la misma Amalio García del Moral y Mora.

En el espacio designado a la ilustración junto al Rincón del ilustrador dedicado a *Abuelos y nietos*. *Cuentos e imágenes* se exponen las ilustraciones originales de los cuentos de la ilustradora sevillana Paquita Toba-ruela.

Además de las actividades de Cuenta-cuentos y otras realizadas por los grupos editoriales que colaboran con el Salón presentamos el ciclo de Cine de Navidad infantil, concierto de Villancicos y un Juego de Lotería de Navidad que premiará a los pequeños que más lean.

En la Sala Juvenil destacamos, junto al área de presentación de novedades documentales, una exposición sobre ilustraciones de cómics y el Canal Joven Música relativo a la música joven más actual desde biografías de cantantes hasta los últimos DVD's de conciertos en directo. Queremos resaltar nuestro ciclo de películas juveniles *Historias con mucha acción* y la presentación de la obra *La apuesta de Pascal* a cargo de su autor Eliacer Cansino, obra elegida este mes dentro de nuestro Club de Lectura Juvenil.

MÚSICA

- BEETHOVEN: JAQUELIN DU PRE Y DANIEL BAREMBOIM.** Director John Barbirolli. Orquesta New Philharmonia Orchestra. S A PROMOCIONES DIS MUSICALES FERYS, 2004. 1 DVD. 37,50€
- CONCIERTO AÑO NUEVO 1989.** Director Carlos Kleiber. Orquesta Wiener Philharmoniker. Deutsche Grammophon, 2004. 1 DVD. 27€ (Premios Grammy 2003)
- HUME.** Jordi Savall. Alia Vox, 2004. 1 CD. 14€
- EL MURCIÉLAGO.** J. Strauss. Director Carlos Kleiber. Orquesta Bayerisches Staatsorchester. Deutsche Grammophon, 2004. 1 DVD. 23,95€ (Premios Grammy 2003)
- ORFEO Y EURÍDICE.** Gluck. Director Marc Minkowski. Tenor Richard Croft. Soprano Mireille Delunsch. Orquesta Les Musiciens du Louvre. Arachis, 2004. 2 CD. 32,40€
- THE TREES SPEAK.** Guitarrista José M^a Gallardo Rey. Deutsche Grammophon, 2004. 1CD. 16,50€
- TOSCA.** Puccini. Soprano Daniela Dessì Orquesta y Coro del Teatro Real de Madrid. BBC, 2004. 2 DVD. 46,40€
- EL SOLDADITO DE PLOMO.** Emilio Aragón. UNIVERSAL MUSICAL SPAIN, 2004. 1CD + 1 LIBRO. 14,95€
- EL ÁNGEL MALHERIDO.** El Barrio (Edición especial Digipack). Ediciones Senador, 2004. 2 CD+1 DVD. 18,95€
- CONFÍ DE FUÁ.** José Mercé. Capitol, 2004. 1 CD. 11,95€
- QUE SALGA EL SOL POR DONDE QUIERA.** El Arrebató. EMI CAPITOL. 1 CD. 13,50€
- DE LA VIGILIA AL ALBA.** Curro Piñana. RTVE, 2004. 1CD. 11,95€
- ARQUITECTURA EFÍMERA.** Fangoria. Dro, 2004. 1 CD. 8,95€
- UN METRO CUADRADO.** Jarabe de palo. Dro, 2004. 1 CD. 21,11€
- PASTORA.** BMG, 2004. 1CD. 18€
- EL ROCK DE MI PUEBLO.** Carlos Vives. Emi Virgin, 2004. 1CD. 19,95€
- SÉ DE UN LUGAR.** Triana. Fonomusic, 2004. 3 CD+ 1 DVD. 19,50€
- SENCILLA ALEGRÍA.** Luz Casal. EMI, 2004. 1 CD. 11,95€
- VIAJE DE ESTUDIOS.** Lori Meyers. Houston Party. 1CD. 15€
- ENCORE.** Eminem. UNIVERSAL MUSICAL, 2004. 1 CD. 16,50€
- HOPES & FEARS.** Keane. UNIVERSAL MUSICAL, 2004. 1 CD. 11,95€
- HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB.** U2. UNIVERSAL MUSICAL, 2004. 1 CD + 1 DVD. 17,95€
- LIVE LICKS.** The Rolling Stones. Virgin, 2004. 2 CD. 18,95€
- MEDULLA.** Björk. UNIVERSAL MUSICAL, 2004. 1 CD. 17,95€
- ELEGIA.** Paolo Conte. Atlantic Jazz, 2004. 1 CD. 16,50€
- MUCHO MACHO.** Machito. Antar, 2004. 1 CD. 10,95€
- EL SECRETO DE DEXTERITY.** DIVERDI, 2004. 1 CD + 1 LIBRO. 16,08€

CINE EN DVD

- LA VIDA DE DAVID GALE.** D. Alan Parker. I. Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney. Universal. 24€
- INSOMNIO.** D. Christopher Nolan. I. Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank. TriPictures. 18€
- ÁTAME.** D. Pedro Almodóvar. I. Antonio Banderas, Victoria Abril, Loles León. Manga. 20€
- EL SENTIDO DE LA VIDA.** D. Terry Jones. I. John Cleese, Graham Chapman, Terry Gilliam. Universal. 24€
- MALLRATS.** D. Kevin Smith. I. Jason Lee, Jeremy London, Shannen Doherty. Universal. 24€
- LUNA DE PAPEL.** D. Peter Bogdanovich. I. Ryan O'Neal, Tatum O'Neal, Madeleine Kahn. Paramount. 24€
- EL COCINERO, EL LADRÓN, SU MUJER Y SU AMANTE.** D. Peter Greenaway. I. Richard Bohringer, Michael Gambon, Helen Mirren. Universal. 24€
- EL GRAN GATSBY.** D. Jack Clayton. I. Robert Redford, Mia Farrow, Bruce Dern. Paramount. 24€
- CROMWELL.** D. Ken Hughes. I. Richard Harris, Alec Guinness, Robert Morley. Columbia. 24€
- ROBIN HOOD, PRÍNCIPE DE LOS LADRONES.** D. Kevin Reynolds. I. Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio. Warner. 18€
- VIERNES 13.** D. Sean S. Cunningham. I. Adrienne King, Harry Crosby, Laurie Bartram. Warner. 18€
- SED DE MAL.** D. Orson Welles. I. Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles. Universal. 24€
- ¿POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS?** D. Sam Wood. I. Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akim Tamiroff. Universal. 24€
- ESTA TIERRA ES MÍA.** D. Jean Renoir. I. Charles Laughton, Maureen O'Hara, George Sanders. Manga. 15€
- EL SOLTERÓN Y LA MENOR.** D. Irving Reis. I. Cary Grant, Myrna Loy, Shirley Temple. Manga. 15€
- MINORITY REPORT.** D. Steven Spielberg. I. Tom Cruise, Max von Sydow, Colin Farrell. Fox. 19,95€
- DAREDEVIL.** D. Mark Steven Johnson. I. Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell. Fox. 27€
- LA GUERRA DE HART.** D. Gregory Hoblit. I. Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard. Fox. 24,50€
- LA PRUEBA.** D. Roger Donaldson. I. Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan. Buena Vista. 23,95€
- GIGANTE.** D. George Stevens. I. Rock Hudson, Elizabeth Taylor, James Dean. Warner. 24€
- MUERE OTRO DÍA.** D. Lee Tamahori. I. Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens. Fox. 27€
- HATARI!** D. Howard Hawks. I. John Wayne, Elsa Martinelli, Hardy Krüger. Fox. 24€

INTER NET

unesdoc.unesco.org

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo de las bibliotecas públicas, 2001. Normas y recomendaciones para la prestación de servicio de la biblioteca pública.

mpinto.ugr.es/e-coms

Portal educativo e-com. Universidad de Granada. Recurso tanto para el aprendizaje interactivo de los estudiantes de Biblioteconomía y Documentación, como de cualquier otro estudiante y usuario, que quiera formarse en alfabetización informativo-digital, análisis, gestión, organización, filtración, representación, evaluación y recuperación de los contenidos electrónicos.

exlibris.usal.es/bibesp/nopago/

Manifiesto contra el pago por préstamo en bibliotecas.

www.todalaprensa.com

Vasto repertorio de periódicos y revistas de todo el mundo.

www.arce.es

ARCE: Asociación de revistas culturales editadas en España. Selección de artículos, censo de revistas culturales, enlaces, etc.

BOLETÍN

DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

Consejera de Cultura
Rosario Torres Ruiz

Directora General
Rafaela Valenzuela Jiménez

Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación
Clemente Rodríguez Sorroche

Redacción
Departamentos de los Servicios Bibliotecarios Provinciales

Coordinación
Biblioteca de Andalucía.
Departamento de Referencia, Información y Documentación.
c/ Profesor Sainz Cantero, 6
18002 Granada
Teléfonos: 958 026 900 / 958 026 925
Fax: 958 272050

Edita
Junta de Andalucía.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico.

Fotomecánica e impresión
Liceo Gráfico

Depósito legal: GR-454-2003

ISSN: 1696-8409

www.juntadeandalucia.es/cultura

administracion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es